

Xalqaro tijorat arbitrajining o‘tmishi, hoziri va kelajagi

Nurmuxammedova Farruxa Faxriddin qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xalqaro arbitraj va nizolarni hal etish magistratura mutaxassisligi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqola orqali Lex Mercatoria tushunchasi, uning xalqaro tijorat arbitrajidagi o‘rni hamda xalqaro tijorat arbitrajining tarixiy rivojlanishi, hozirgi kunda yuzaga kelayotgan qiyinchiliklar, jumladan, arbitraj qarorlarini ijro etish, kiberxavfsizlik masalalari va uning kelajagida yangi texnologiyalar, masalan, sun’iy intellekt va onlayn arbitrajning roliga oid masalalar yoritib beriladi. Shuningdek, kelajakda Lex Mercatoria tamoyillarini rivojlantirish va xalqaro arbitraj jarayonini takomillashtirishga qaratilgan takliflar taqdim etiladi.

Kalit so‘zlar: Xalqaro tijorat arbitraji, Lex Mercatoria, arbitraj jarayoni, tarix, hozirgi muammolar, kelajak istiqbollari, onlayn arbitraj, sun’iy intellekt, tijorat nizolari.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие Lex Mercatoria, его роль в международном коммерческом арбитраже, а также историческое развитие международного коммерческого арбитража, современные возникающие трудности, включая исполнение арбитражных решений, вопросы кибербезопасности и роль новых технологий в будущем, таких как искусственный интеллект и онлайн-арбитраж. Кроме того, представлены предложения по развитию принципов Lex Mercatoria и совершенствованию процесса международного арбитража в будущем.

Ключевые слова: Международный коммерческий арбитраж, Lex Mercatoria, арбитражный процесс, история, современные проблемы, перспективы будущего, онлайн-арбитраж, искусственный интеллект, коммерческие споры.

Annotation: This article explores the concept of Lex Mercatoria, its role in international commercial arbitration, and the historical development of international commercial arbitration. It also addresses contemporary challenges such as the enforcement of arbitral awards, cybersecurity issues, and the role of emerging technologies, including artificial intelligence and online arbitration, in the future.

Additionally, the article presents proposals for the development of Lex Mercatoria principles and the improvement of the international arbitration process moving forward.

Keywords: International commercial arbitration, Lex Mercatoria, arbitration process, history, current challenges, future prospects, online arbitration, artificial intelligence, commercial disputes.

Kirish

Xalqaro tijorat arbitrajining o‘rni bugungi global iqtisodiyotda har qachongidan ham muhimdir. Xalqaro tijorat munosabatlarining murakkablashuvi va globallashuvi sharoitida Lex Mercatoria tushunchasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda¹.

Lex Mercatoria o‘zi nima?

Lex Mercatoria tushunchasi o‘rta asrlarda Yevropada savdogarlar o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga solish uchun shakllangan.²

Bu davrda savdogarlar o‘z odatlari va amaliyotlarini yaratib, ularni turli mamlakatlar va mintaqalarda qo‘llay boshladilar. Vaqt o‘tishi bilan bu qoidalar va amaliyotlar rivojlanib, xalqaro tijorat huquqining asosini tashkil etdi. Ya’ni, Lex Mercatoria — xalqaro tijorat amaliyotining, shuningdek, arbitrlarning qarorlari va ijro tartiblarining asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi.³

Lex Mercatoria xalqaro tijorat arbitrajida muhim rol o‘ynaydi. U arbitrlarga milliy huquq tizimlaridan tashqarida bo‘lgan universal tamoyillarni qo‘llash imkonini beradi. Xalqaro tijorat arbitraji haqida so‘z yuritsak, tijorat bilan shug‘ullanuvchi subyektlar ma’lum bir rivojlanish bosqichiga chiqqanidan so‘ng milliy bozorlar doirasidan chiqib, o‘zlari ishlab chiqargan tovarlarni chet elga eksport qilishni afzal ko‘rishadi va chet ellik subyektlar bilan o‘zaro hamkorlik qilib, o‘zlarining munosabatlarini shartnomalar orqali mustahkamlaydilar.⁴

¹Goldman, B. (1983). Lex Mercatoria. Forum Internationale, 3, 3-24.

²Schmitthoff, C. M. (1961). International Business Law: A New Law Merchant. Current Law and Social Problems, 2, 129-142.

³Lando, O. (1985). The lex mercatoria in international commercial arbitration. International and Comparative Law Quarterly, 34(4), 747-768.

⁴Born, G. B. (2014). International Commercial Arbitration (2nd ed.). Kluwer Law International.

Bunday hollarda, shartnoma shartlarini bajarmaslik va boshqa huquqiy masalalar bo'yicha vaqti-vaqti bilan shartnoma ishtirokchilari o'rtasida tijorat bilan bog'liq nizolar kelib chiqishi tabiiy holat. Bunday nizolar milliy huquqiy jarayonlarning predmeti bo'lishiga qaramay, ko'p holatlarda shartnoma ishtirokchilari tomonidan xalqaro tartibga solish usullari afzal ko'riladi. Buning asosiy sabablaridan biri, bir taraf ikkinchi taraf sudining xolisligiga ishonmaydi va taraflar nizo kelib chiqadigan bo'lsa, nizoni davlatniki bo'lmagan, xususiy va neytral xalqaro tijorat arbitrajida ko'rishga kelishishadi. Ya'ni, xalqaro tijorat arbitraji — bu turli davlatlar fuqarolari yoki kompaniyalari o'rtasidagi tijorat nizolarini hal qilish uchun qo'llaniladigan xususiy va muqobil nizolarni hal qilish usuli hisoblanadi.⁵

Xalqaro tijorat arbitrajining tarixi qadim zamonlarga borib taqaladi. Tarixiy ravishda, tijorat arbitrajining birinchi belgilari xalqaro savdo munosabatlarida paydo bo'ldi. Savdogarlar ko'pincha o'zlarining tijorat nizolarini hal qilish uchun arbitrajdan foydalanishgan, chunki u an'anaviy sud muhokamasiga qaraganda kelishmovchiliklarni hal qilishning samaraliroq va neytral usulini taklif qilgan.⁶

O'rta asrlar davomida Yevropada savdo yo'llari rivojlanishi bilan birga, arbitraj mexanizmlari ham takomillashdi. Xususan, Italiya, Fransiya va Angliyada tijorat arbitrajining shakllanishi kuchaydi. Bu davrda arbitrlar, odatda, tijorat faoliyatini olib borayotgan shaxslar orasida muhim rol o'ynadilar. Ular nizolarni hal qilishda mustaqil va adolatli bo'lishga intilishardi.⁷

Biroq, zamonaviy xalqaro tijorat arbitrajining rivojlanishi asosan 19-asr oxiri va 20-asrda sodir bo'ldi. 1899-yilda Gaagada bo'lib o'tgan Tinchlik konferensiyasi xalqaro arbitrajga e'tiborni kuchaytirdi.⁸

Xalqaro arbitraj sohasidagi dastlabki muhim shartnomalar 1899 va 1907-yillardagi Gaaga konvensiyalari bo'lgan.⁹

⁵Redfern, A., & Hunter, M. (2015). Redfern and Hunter on International Arbitration (6th ed.). Oxford University Press.

⁶Wolaver, E. S. (1934). The Historical Background of Commercial Arbitration. University of Pennsylvania Law Review and American Law Register, 83(2), 132-146.

⁷Roebuck, D. (2000). Ancient Greek Arbitration. Oxford University Press.

⁸Rosenne, S. (2001). The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907 and International Arbitration: Reports and Documents. T.M.C. Asser Press

⁹Scott, J. B. (1916). The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907. Oxford University Press.

Ushbu shartnomalar turli mamlakatlarda hakamlik kelishuvlari va qarorlarini tan olish hamda ijro etish uchun asos bo‘lib xizmat qilgan.

1923-yilda Jeneva protokoli va 1927-yilda Jeneva konvensiyasi qabul qilindi.¹⁰Jeneva protokoli xalqaro tijorat arbitrajining rivojlanishida muhim bosqich bo‘ldi. U arbitraj bitimlarining huquqiy kuchini ta‘minlash orqali protokol a‘zo davlatlarini arbitraj kelishuvlarini tan olishga va hurmat qilishga majbur qildi. Bu esa xalqaro savdoda ishonchni oshirdi va keyingi xalqaro konvensiyalar uchun mustahkam asos yaratdi.

Xalqaro tijorat arbitrajidagi yana bir muhim voqealardan biri, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xorijiy arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish to‘g‘risidagi konvensiyasi edi. Bu konvensiya Nyu-York konvensiyasi deb ham ataladi.¹¹ Nyu-York konvensiyasining xalqaro tijorat arbitrajining "konstitutsiyasi" deb atalishi bejiz emas. U global miqyosda arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etishning yagona tizimini yaratdi, xalqaro savdoda huquqiy xavfsizlikni ta‘minladi va butun dunyo bo‘ylab biznes hamkorlikni rag‘batlantirdi.

UNCITRAL (Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro savdo huquqi bo‘yicha komissiyasi) xalqaro arbitraj qoidalari va standartlarini ishlab chiqish hamda targ‘ib qilishda muhim rol o‘ynadi. Shuningdek, UNCITRAL model qonunini ishlab chiqdi[4]. Bu model qonun ko‘plab mamlakatlar uchun milliy arbitraj qonunchiligini modernizatsiya qilish va uyg‘unlashtirish uchun namuna bo‘lib xizmat qildi.

Xalqaro savdo palatasi (ICC) va Investitsion nizolarni hal qilish bo‘yicha xalqaro markaz (ICSID) ham xalqaro tijorat arbitrajining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etdi.¹² ICC o‘zining arbitraj qoidalari va tajribasi bilan xalqaro tijorat nizolarini hal qilishda yetakchi rolni o‘ynadi. ICSID esa davlatlar va xorijiy investorlar o‘rtasidagi nizolarni hal qilish uchun maxsus platforma yaratdi, bu esa xalqaro investitsiyalar uchun xavfsiz muhitni ta‘minlashga yordam berdi.

¹⁰Nussbaum, A. (1940). Treaties on Commercial Arbitration: A Test of International Private-Law Legislation. Harvard Law Review, 53(8), 1310-1340.

¹¹van den Berg, A. J. (1981). The New York Arbitration Convention of 1958. Kluwer Law and Taxation Publishers.

¹²Holtzmann, H. M., & Neuhaus, J. E. (1989). A Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: Legislative History and Commentary. Kluwer Law and Taxation Publishers.

Bugungi kunda arbitraj qarorlarining ijrosi bilan bog‘liq bir qator muammolar yuzaga kelmoqda. Ko‘p hollarda arbitraj qarori chiqarilgandan so‘ng uni amalga ijro etish qiyin bo‘lmoqda. Bu ayniqsa xalqaro tijorat nizolarida ko‘p uchraydi, chunki taraflar turli mamlakatlarda joylashgan bo‘lishi mumkin.¹³

Ba‘zi mamlakatlar arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etishga nisbatan konservativ yondashuvni saqlab qolmoqda, bu esa jarayonni sekinlashtiradi yoki to‘xtatib qo‘yadi. Qarzdor tomonlar ba‘zan o‘z aktivlarini boshqa yurisdiksiyalarga o‘tkazish orqali qarorning ijrosidan qochishga harakat qiladi. Bu muammoni xalqaro hamkorlikni kuchaytirish orqali yechishimiz mumkin. Bu jarayon esa bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Xalqaro kelishuvlarni kengaytirish:

- New York konvensiyasini (1958) yanada ko‘proq davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilinishini rag‘batlantirish.¹⁴
- Davlatlar o‘rtasida ikki tomonlama va ko‘p tomonlama shartnomalar tuzish orqali arbitraj qarorlarini o‘zaro tan olish va ijro etish mexanizmlarini takomillashtirish

2. Milliy sudlar faoliyatini takomillashtirish:

- Sudyalarni xalqaro arbitraj masalalari bo‘yicha maxsus o‘qitish va malakasini oshirish.
- Arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish bo‘yicha milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish.
- Sudlar tomonidan arbitraj qarorlarini qayta ko‘rib chiqish amaliyotini cheklash, faqat jiddiy protsessual xatolar mavjud bo‘lgan hollardagina bunga yo‘l qo‘yish.¹⁵

Arbitraj jarayonlarida elektron hujjat almashinuvi, videokonferensiyalar va boshqa raqamli texnologiyalarning keng qo‘llanilishi natijasida kiberxavfsizlik masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda. Maxfiy tijorat ma‘lumotlari, intellektual mulk

¹³ Caron, D. D., & Caplan, L. M. (2013). *The UNCITRAL Arbitration Rules: A Commentary* (2nd ed.). Oxford University Press.

¹⁴ Blackaby, N., Partasides, C., Redfern, A., & Hunter, M. (2015). *Redfern and Hunter on International Arbitration* (6th ed.). Oxford University Press.

¹⁵ Gaillard, E., & Savage, J. (Eds.). (1999). *Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration*. Kluwer Law International.

huquqlari va shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash murakkablashmoqda. Kiberhujumlar, ma'lumotlarni o'g'irlash yoki yo'q qilish xavfi ortib bormoqda.¹⁶

Yuqorida ta'kidlangan muammolarni bartaraf qilishda xavfsiz elektron platformalarni joriy etish muhim rol o'ynaydi, ya'ni:

- Yuqori darajada himoyalangan, shifrlangan ma'lumot almashinuvi tizimlarini ishlab chiqish va joriy etish.
- Foydalanuvchilarni autentifikatsiya qilishning ko'p bosqichli tizimlarini qo'llash.
- Muntazam ravishda zaxiralash va tiklash mexanizmlarini joriy etish.¹⁷
- Kiberhavfsizlik bo'yicha treninglar ham muammoni yechishda samarali vosita sifatida qaraladi:
- Arbitrlar, yuristlar va arbitraj institutlari xodimlari uchun muntazam ravishda kiberhavfsizlik bo'yicha o'quv kurslarini tashkil etish.
- Eng so'nggi kibertahdidlar va ulardan himoyalaniish usullari haqida doimiy ravishda ma'lumot berish.
- Xavfsizlik protokollarini ishlab chiqish va ularni amalda qo'llash bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazish.¹⁸

Bu yechimlarni amalga oshirish uchun arbitraj institutlari, davlat organlari, xalqaro tashkilotlar va IT-mutaxassislarining hamkorlikdagi sa'y-harakatlari talab etiladi. Bunday kompleks yondashuv orqali xalqaro tijorat arbitrajining samaradorligini va ishonchliligini oshirish mumkin.

Xavfsizlik protokollarini ishlab chiqish va ularni amalda qo'llash bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazish.¹⁹

Bu yechimlarni amalga oshirish uchun arbitraj institutlari, davlat organlari, xalqaro tashkilotlar va IT-mutaxassislarining hamkorlikdagi sa'y-harakatlari talab

¹⁶van den Berg, A. J. (2008). The New York Convention of 1958: An Overview. In E. Gaillard & D. Di Pietro (Eds.), *Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards: The New York Convention in Practice* (pp. 39-68). Cameron May.

¹⁷Moses, M. L. (2017). *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration* (3rd ed.). Cambridge University Press.

¹⁸Perloff, S. (2019). Cybersecurity Threats to International Arbitration. *New York Dispute Resolution Lawyer*, 12(1), 46-49.

¹⁹Scherer, M. (2019). Artificial Intelligence and Legal Decision-Making: The Wide Open? *Journal of International Arbitration*, 36(5), 539-574.

etiladi. Bunday kompleks yondashuv orqali xalqaro tijorat arbitrajining samaradorligini va ishonchliligini oshirish mumkin.²⁰

Kelajak istiqbollari

Sun'iy intellekt (SI) va onlayn arbitraj xalqaro tijorat arbitrajining kelajagini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu innovatsiyalar arbitraj jarayonlarini tubdan o'zgartirish va samaradorlikni oshirish potensialiga ega.²¹

SI texnologiyalari arbitrajning turli bosqichlarida qo'llanilishi mumkin. Masalan, hujjatlarni tahlil qilish va muhim ma'lumotlarni ajratib olishda SI algoritmlari juda samarali bo'lishi mumkin. Bu arbitrlarga katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda vaqt tejash imkonini beradi. Bundan tashqari, SI tizimlari pretsedentlarni izlash va tahlil qilishda ham qo'llanilishi mumkin, bu esa arbitrlar uchun tegishli qarorlar qabul qilishni osonlashtiradi.²²

Onlayn arbitraj esa xalqaro tijorat arbitrajining geografik chegaralarini kengaytirish imkonini beradi. Bu ayniqsa pandemiya sharoitida o'z dolzarbligini ko'rsatdi. Videokonferensiyalar va elektron hujjat almashinuvi tizimlaridan foydalanish nafaqat vaqt va moliyaviy resurslarni tejash, balki arbitraj jarayonlarini yanada moslashuvchan va samarali qilish imkonini beradi.²³

Biroq, bu yangi texnologiyalarni joriy etishda bir qator muammolar ham mavjud. Masalan, SI tizimlari tomonidan qabul qilinadigan qarorlarning shaffofligi va adolatliligini ta'minlash muhim masala hisoblanadi. Shuningdek, onlayn arbitrajda xavfsizlik va maxfiylikni ta'minlash ham dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.²⁴

Kelajakda xalqaro tijorat arbitrajining rivojlanishi uchun quyidagi yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi:

²⁰Rogers, C. A. (2019). The Cybersecurity Imperative for Arbitration. *New York University Journal of Law & Business*, 15(3), 797-841.

²¹J Scherer, M. (2019). Artificial Intelligence and Legal Decision-Making: The Wide Open? *Journal of International Arbitration*, 36(5), 539-574.

²²Sim, C. (2018). Will Artificial Intelligence Take Over Arbitration? *Asian Journal of International Arbitration*, 14(1), 1-12.

²³Scherer, M., Bassiri, N., & Abdel Wahab, M. S. (Eds.). (2020). *International Arbitration and the COVID-19 Revolution*. Kluwer Law International.

²⁴Rogers, C. A. (2019). The Cybersecurity Imperative for Arbitration. *New York University Journal of Law & Business*, 15(3), 797-841.

1. SI va onlayn arbitraj texnologiyalarini yanada takomillashtirish va keng joriy etish.
2. Yangi texnologiyalardan foydalanishda xavfsizlik va adolatlilikni ta'minlash uchun tegishli huquqiy va etik me'yorlarni ishlab chiqish.
3. Arbitrlar va yuristlarni yangi texnologiyalardan samarali foydalanish bo'yicha o'qitish va malakasini oshirish.²⁵

Xulosa

Xalqaro tijorat arbitraji dinamik rivojlanayotgan soha bo'lib, rivojlanayotgan iqtisodiyot va texnologik o'zgarishlar ta'sirida doimiy ravishda o'zgarib bormoqda. Lex Mercatoria xalqaro tijorat munosabatlarini tartibga solishda muhim rol o'ynashda davom etmoqda va uning kelajakdagi taqdiri ko'p jihatdan globallashtirish jarayonlari va texnologik innovatsiyalarga moslashish qobiliyatiga bog'liq.

Xalqaro tijorat arbitraji bugungi zamonaviy sharoitda bir qator muhim muammolarga duch kelmoqda. Bular orasida turli huquqiy tizimlar o'rtasidagi ziddiyatlar, kiberhavfsizlik masalalari, yangi texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq qiyinchiliklar alohida ahamiyatga ega.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun quyidagi yechimlar taklif etiladi:

1. Xalqaro miqyosda arbitraj qonunchiligini unifikatsiya qilish jarayonlarini kuchaytirish.
2. Yuqori darajada himoyalangan elektron platformalarni joriy etish va kiberhavfsizlik bo'yicha treninglar o'tkazish.
3. SI va onlayn arbitraj texnologiyalarini rivojlantirish, bunda xavfsizlik va adolatlilik masalalariga alohida e'tibor qaratish.
4. Arbitrlar va yuristlarning malakasini oshirish, ularni yangi texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish.

Bu yechimlarni amalga oshirish uchun xalqaro hamjamiyat, davlat organlari, arbitraj institutlari va IT mutaxassislarning birgalikdagi sa'y-harakatlari talab etiladi. Shunday qilib, xalqaro tijorat arbitrajining samaradorligi va ishonchliligini oshirish, uni zamonaviy talablarga moslashtirish mumkin bo'ladi.

²⁵Sussman, E., & Ebner, N. (2021). Online Dispute Resolution: Theory and Practice of the Fourth Party. Eleven International Publishing.

Xalqaro tijorat arbitrajining kelajagi, shubhasiz, sun'iy intellekt va onlayn arbitraj bilan chambarchas bog'liq. Bu ikki vositaning moslashuvchanligi, universalligi va tezkorligi xalqaro tijorat munosabatlarini tartibga solishda muhim vosita bo'lib qolishini ta'minlaydi. Biroq, yuqorida ta'kidlaganimizdek, ushbu innovatsiyalarni joriy etishda ehtiyotkorlik va puxta rejalashtirish talab etiladi.

Umuman olganda, xalqaro tijorat arbitrajining kelajagi uning zamonaviy talablarga moslashishi, innovatsiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishi va global hamkorlikni rivojlantirish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Goldman, B. (1983). *Lex Mercatoria*. *Forum Internationale*, 3, 3-24.
2. Schmitthoff, C. M. (1961). *International Business Law: A New Law Merchant*. *Current Law and Social Problems*, 2, 129-142.
3. Lando, O. (1985). *The lex mercatoria in international commercial arbitration*. *International and Comparative Law Quarterly*, 34(4), 747-768.
4. Born, G. B. (2014). *International Commercial Arbitration* (2nd ed.). Kluwer Law International.
5. Redfern, A., & Hunter, M. (2015). *Redfern and Hunter on International Arbitration* (6th ed.). Oxford University Press.
6. Wolaver, E. S. (1934). *The Historical Background of Commercial Arbitration*. *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, 83(2), 132-146.
7. Roebuck, D. (2000). *Ancient Greek Arbitration*. Oxford University Press.
8. Rosenne, S. (2001). *The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907 and International Arbitration: Reports and Documents*. T.M.C. Asser Press.
9. Scott, J. B. (1916). *The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907*. Oxford University Press.
10. Nussbaum, A. (1940). *Treaties on Commercial Arbitration: A Test of International Private-Law Legislation*. *Harvard Law Review*, 53(8), 1310-1340.
11. van den Berg, A. J. (1981). *The New York Arbitration Convention of 1958*. Kluwer Law and Taxation Publishers.

12. Holtzmann, H. M., & Neuhaus, J. E. (1989). *A Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: Legislative History and Commentary*. Kluwer Law and Taxation Publishers.
13. Caron, D. D., & Caplan, L. M. (2013). *The UNCITRAL Arbitration Rules: A Commentary* (2nd ed.). Oxford University Press.
14. Blackaby, N., Partasides, C., Redfern, A., & Hunter, M. (2015). *Redfern and Hunter on International Arbitration* (6th ed.). Oxford University Press.
15. Gaillard, E., & Savage, J. (Eds.). (1999). *Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration*. Kluwer Law International.
16. van den Berg, A. J. (2008). *The New York Convention of 1958: An Overview*. In E. Gaillard & D. Di Pietro (Eds.), *Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards: The New York Convention in Practice* (pp. 39-68). Cameron May.
17. Moses, M. L. (2017). *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration* (3rd ed.). Cambridge University Press.
18. Perloff, S. (2019). *Cybersecurity Threats to International Arbitration*. *New York Dispute Resolution Lawyer*, 12(1), 46-49.
19. Chung, J., & Bacina, M. (2018). *The Blockchain Trend: Opportunities and Challenges for International Arbitration*. *Contemporary Asia Arbitration Journal*, 11(1), 1-28.
20. Scherer, M. (2019). *Artificial Intelligence and Legal Decision-Making: The Wide Open?* *Journal of International Arbitration*, 36(5), 539-574.
21. Rogers, C. A. (2019). *The Cybersecurity Imperative for Arbitration*. *New York University Journal of Law & Business*, 15(3), 797-841.
22. Scherer, M. (2019). *Artificial Intelligence and Legal Decision-Making: The Wide Open?* *Journal of International Arbitration*, 36(5), 539-574.
23. Sim, C. (2018). *Will Artificial Intelligence Take Over Arbitration?* *Asian Journal of International Arbitration*, 14(1), 1-12.
24. Scherer, M., Bassiri, N., & Abdel Wahab, M. S. (Eds.). (2020). *International Arbitration and the COVID-19 Revolution*. Kluwer Law International.
25. Rogers, C. A. (2019). *The Cybersecurity Imperative for Arbitration*. *New York University Journal of Law & Business*, 15(3), 797-841.
26. Sussman, E., & Ebner, N. (2021). *Online Dispute Resolution: Theory and Practice of the Fourth Party*. Eleven International Publishing.